

Obtención de biodiesel por transesterificación de lípidos con lipasa *Acrílica cándida antártica B*

N. Gutiérrez-Casiano^{1,2}, N. E. Chávez Méndez², E. Hernández-Aguilar², J. Vicente Martínez¹, J. M. Méndez-Contreras^{1*}

¹ Instituto Tecnológico de Orizaba, Tecnológico Nacional de México, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP. 94300, Orizaba, Ver., México.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver., México

*jmendezc@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La transesterificación enzimática tiene mayor rendimiento y no hay formación de jabones. Se evaluó el porcentaje necesario para la transesterificación enzimática de lípidos de microalga *Chlorella vulgaris* empleando la lipasa *Acrílica cándida antártica B* y diferentes relaciones molares con metanol. Se practicó una extracción por soxhlet a la biomasa seca de *Chlorella vulgaris* previamente cultivada en agua residual industrial, se caracterizaron los lípidos mediante la normatividad mexicana (NMX-F-075-SCFI-2012, NMX-F-211-SCFI-2006, NMX-F-101-SCFI-2012, NMX-F-174-SCFI-2014, NMX-F-074-SCFI-2011), para la transesterificación se empleó un diseño de experimentos 2^k con 3 réplicas, los factores estudiados fueron porcentaje de lipasa y relación molar con 2 niveles cuantitativos cada uno (0.5 y 1 % y de 1:6 y 1:9 respectivamente) en 8 h de reacción. Se caracterizó el biodiesel obtenido, se encontró que el porcentaje de enzima y la relación molar tienen un efecto significativo, los rendimientos fueron 60% a 80% pueden aumentarse con un mayor tiempo de reacción.

Palabras clave: Transesterificación, *Chlorella vulgaris*, Lipasa *Acrílica cándida antártica B*, Transesterificación enzimática.

Abstract

Enzymatic transesterification has higher yield and there is no formation of soaps. The necessary percentage for the enzymatic transesterification of lipids from *Chlorella vulgaris* microalgae was evaluated using the Acrylic lipase *Candida antarctica B* and different molar ratios with methanol. An extraction by soxhlet was carried out on the dry biomass of *Chlorella vulgaris* previously cultivated in industrial wastewater, the lipids were characterized by means of the Mexican regulations (NMX-F-075-SCFI-2012, NMX-F-211-SCFI-2006, NMX-F-101-SCFI-2012, NMX-F-174-SCFI-2014, NMX-F-074-SCFI-2011), for transesterification a 2^k experiment design with 3 replicates was used, the factors studied were percentage of lipase and molar ratio with 2 quantitative levels each (0.5 and 1% and 1:6 and 1:9 respectively) in 8 h of reaction. The obtained biodiesel was characterized, and it was found that the percentage of enzyme and the molar ratio have a significant effect, the yields were 60% to 80% and can be increased with a longer reaction time.

Key words: Transesterification, *Chlorella vulgaris*, *Candida Antarctica Acrylic lipase B*, Enzymatic transesterification.

Introducción

La microalga *Chlorella vulgaris* como materia prima proveedora de contenido lipídico; destaca por su alto contenido de lípidos oscilando entre el 60% y 80% de material lipídico en peso seco convirtiéndose así en nuestra microalga base, además de otras ventajas, no compete con tierras de cultivo y sobrevive a condiciones adversas. El biodiesel obtenido de esta forma tiene diversas ventajas, pero en general destaca su origen renovable, biodegradabilidad, menores emisiones de CO₂ y en algunos casos emisiones nulas de SO_x [1].

Teniendo en cuenta que las reacciones de producción de biodiesel son lentas se opta por usar catalizadores para acelerarlas [2]. La velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente depende en gran medida de la concentración de enzima y sustrato (lípido), con la variación de la proporción de sustrato puede existir un efecto significativo en la velocidad de la reacción. Se caracteriza porque los productos son más puros, no hay formación de jabones, no se emplean catalizadores que dañen el medio ambiente, se evita la neutralización ácida y la recuperación del catalizador es fácil. Las enzimas pueden utilizarse libres o inmovilizadas. Las enzimas libres se añaden directo al medio, pero debido al contacto directo con el alcohol se reduce su actividad catalítica [3]. Las enzimas inmovilizadas se refieren a las lipasas que se adhieren en partículas sólidas (soporte de inmovilización) con el fin de mantener su actividad catalítica varias veces sin pérdidas significativas sobre su actividad o estabilidad [4]. Especialmente el uso de las lipasas inmovilizadas en la producción de biodiesel ha concebido mucha aplicación debido a la simplicidad de su aplicación y de la separación de los productos generados al final de la reacción [5].

La lipasa B de la levadura *Cándida antártica* puede recibir el nombre comercial de Novozyme 435 y se basa en la adsorción física de la lipasa en resinas acrílicas macroporosas [6]. Es una de las lipasas más utilizadas como biocatalizadora debido a su alta enantioselectividad, demuestra un alto nivel de selectividad de sustrato y su excelente estabilidad térmica [7]. Desde la visualización industrial la B-lipasa tiene una alta eficiencia como catalizador enzimático en reacciones de transesterificación para la producción de biodiesel [8]. La B-lipasa es considerablemente menos activa cuando interactúa con triglicéridos grandes, pero altamente activa frente a una amplia gama de ésteres. El pH ideal para la catálisis enzimática es de 7, la B-lipasa es muy estable en un rango de 5.5-8.5 en medio acuoso.

En la presente investigación se analizó la conversión de los lípidos derivados de la microalga *Chlorella vulgaris* a biodiesel mediante la reacción de transesterificación en presencia una enzima como catalizador; la lipasa *Acrílica cándida antártica B*.

Metodología

Para la obtención de biodiesel por transesterificación enzimática con lipasa *Acrílica cándida antártica B* se utilizó como materia prima la microalga *Chlorella vulgaris*, se realizó una extracción de lípidos por soxhlet y finalmente se llevó a cabo la transesterificación enzimática para lo cual se empleó un diseño de experimentos 2^k con 3 réplicas, los factores estudiados fueron porcentaje de lipasa y relación molar con 2 niveles cuantitativos cada uno de 0.5 y 1 % y de 1:6 y 1:9 respectivamente con 8 h de reacción, el biodiesel obtenido se caracterizó de acuerdo a la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales por sus siglas en inglés ASTM, la metodología empleada se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Metodología para la transesterificación enzimática con *lipasa Acrílica cándida antártica B*

Caracterización de microalga *Chlorella vulgaris*

Se utilizó biomasa de la microalga *Chlorella vulgaris* seca previamente cultivada en agua residual avícola, esta biomasa se sometió a una caracterización para evaluar el contenido de lípidos y por tanto su eficacia como proveedora de materia lipídica para su transformación en biocombustible. Se emplearon las determinaciones de: cantidad de proteínas totales mediante la técnica analítica de Lowry [9], cantidad de carbohidratos totales mediante el método DuBois: Fenol-Sulfúrico [10] para estas técnicas se utilizó un espectrofotómetro UV Vis

Genesys, la cantidad de lípidos totales se determinó por el método de Folch, para asegurar la calidad de la materia prima en las condiciones iniciales que presenta previo a su extracción (Tabla 1).

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de biomasa seca de *Chlorella vulgaris*

Análisis	Método de prueba
Proteínas (mg/L)	Método Lowry
Carbohidratos (mg/L)	Método Fenol-Sulfúrico
Lípidos (%)	Método de Folch

Extracción de lípidos de microalga *Chlorella vulgaris*

Se realizó una extracción de lípidos a la microalga *Chlorella vulgaris* empleando la técnica de separación por soxhlet y se empleó hexano como solvente para interactuar con la microalga contenida en un cartucho de extracción dentro del sifón del soxhlet y se extrajo el material lipídico por medio de la recirculación en el mecanismo de soxhlet [11]. Posteriormente, se clarificó los lípidos extraídos con carbón activado. Se determinaron de los siguientes análisis a los lípidos extraídos: densidad, índice de refracción, humedad, índice de saponificación, ácidos grasos libres mediante la norma NMX respectiva para cada determinación y se determinó su aptitud para conversión en biodiesel [12].

Extracción de lípidos de microalga *Chlorella vulgaris*

Tras cumplir con caracterización fisicoquímica, el aceite vegetal extraído de la microalga *Chlorella vulgaris* se determinó como apto en calidad, se sometió a una transesterificación enzimática [13]. Para llevar a cabo este proceso se utilizó un sistema de reflujo con una parrilla de calentamiento eléctrico, un tubo refrigerante conectado a un recirculador con una corriente de agua fría a 15 °C, un matraz de balón de tres bocas de 100 mL y un termopar para monitorear y controlar la temperatura de la reacción. Para el proceso de producción de biodiesel se utilizó los lípidos obtenidos de la microalga *Chlorella vulgaris*, como solvente se utilizó metanol, t-butanol como medio de reacción para disminuir la desactivación de la lipasa y aumentar la velocidad de transferencia de masa y como biocatalizador se utilizó la lipasa *Acrílica cándida antártica B* [14]. En la reacción de transesterificación se evaluó la concentración del biocatalizador y la relación molar alcohol: lípidos, con 3 réplicas, el experimento se realizó de forma aleatoria.

Transesterificación enzimática con lipasa *Acrílica cándida antártica B*

Se llevó a cabo el proceso de transesterificación [11], para la reacción de transesterificación enzimática se utilizó un sistema de recirculación de agua fría a 15 °C conectado a un tubo refrigerante con un matraz balón de 3 bocas de 100 mL y un termopar para monitorear la temperatura de la reacción montado todo en una parrilla de calentamiento y agitación. Se colocó 20 g de lípidos de extraídos de microalga dentro del matraz balón de 100 mL se utilizó agitación magnética a 500 rpm. Se inició el calentamiento hasta alcanzar la temperatura deseada para la reacción la cual fue de 48 °C. Se añadió el metanol por la tercer boca del matraz, se dejó agitar y mezclar con los lípidos contenidos en el matraz balón por 3 minutos, seguido de ello se añadió t-butanol a la mezcla contenida en el matraz balón y se dejó agitar por 3 minutos para homogenizar la mezcla completamente y se dejó alcanzar de nuevo la temperatura de 48 °C, entonces se encendió el refrigerante para el reflujo de agua fría y se añadió finalmente la cantidad necesaria de enzima para catalizar la reacción [15] dando inicio a la reacción durante 8 horas con una agitación constante [16]. Cuando la reacción finalizó, la mezcla del matraz balón se vertió sobre un papel filtro colocado dentro de un embudo de filtración rápida y está dirigido hacia el interior de un embudo de separación, esta serie de filtraciones con el fin de retener la enzima utilizada en la reacción. La mezcla

recolectada en el embudo de separación se dejó reposar durante 12 horas para que se genere la separación de fases existentes. [17]

Se realizó una filtración de la mezcla final producida por la reacción de transesterificación a través de un cono de papel filtro en un embudo de filtración rápida la enzima que fue utilizada como catalizador de la reacción quedó retenida en el cono de papel filtro después de haberse filtrado toda la mezcla líquida, el cono de papel filtro con la enzima retenida se pasó y se colocó en un nuevo embudo de filtración rápida limpio y seco. Se lavó directamente sobre el interior del papel filtro con 3 series de 5 mL de hexano para arrastrar los residuos pegados a la enzima, evitando la contaminación de la enzima. La enzima se dejó escurrir por completo para filtrar todo el solvente del lavado durante 12 horas, se refrigeró a 4 °C [18].

Calidad del biodiesel

Se realizó la determinación de la calidad de biodiesel siguiendo las ASTM para lo cual se determinó la densidad, índice de refracción, corrosividad al cobre, punto de inflamación, viscosidad cinemática, residuos de carbono, punto de nube y número de ácido.

Resultados y discusión

Resultados de la caracterización de la microalga *Chlorella vulgaris*

La calidad de la biomasa seca *Chlorella vulgaris* empleada para extracción de aceite de microalga a través del método de soxhlet se evaluó de acuerdo con la cantidad de proteínas, carbohidratos y lípidos, los resultados se presentan en la Tabla 2.

Los valores de proteínas encontrados son similares a los encontrados en la literatura los cuales son de 150 ± 0.1 mg/L [19]. Se encontró que el contenido de carbohidratos fue de 188.78 ± 0.05 mg/L para microalga *Chlorella vulgaris* seca estos valores son similares a los reportados para otras especies de microalgas como la microalga marina de la especie *Pauloua lutheri* con un valor de 185.30 mg/L [20].

El contenido lipídico obtenido de la microalga *Chlorella vulgaris* fue de 16.89% extraídos por el método de soxhlet los valores ordinarios se encuentran entre 14 %-22 %, la *Chlorella vulgaris* empleada en este estudio contiene una cantidad de lípidos que se encuentra dentro de este rango estimado y la cantidad de lípidos contenida en esta hace viable que la esta microalga pueda emplearse como materia prima para la producción de biodiesel.

Tabla 2. Resultados de la caracterización fisicoquímica de biomasa seca de *Chlorella vulgaris*

Análisis	Resultado
Proteínas (mg/L)	154.37 ± 0.005
Carbohidratos (mg/L)	188.78 ± 0.05
Lípidos (%)	16.89

Resultados de la caracterización de los lípidos de microalga

La técnica de separación soxhlet permitió la extracción de lípidos de microalga *Chlorella vulgaris*, los lípidos obtenidos presentaron las siguientes características fisicoquímicas (Tabla 3). La densidad del aceite de microalga *Spirulina* de 0.89 g/L [21], es similar al obtenido en este estudio.

Evaluar el índice de refracción es único para cada tipo de aceite, está relacionado con las insaturaciones que posee. El valor obtenido en el trabajo presente fue de 1.464 quedando muy cerca del límite mínimo permisible establecido por la norma NMX-F-074-SCFI-2011 de 1.448-1.460 es importante mencionar que esta norma no es

específica para aceites obtenidos de microalgas y a esto se debe que el valor no quede dentro del rango establecido.

El resultado de la humedad y materia volátil contenida en los lípidos de microalga *Chlorella vulgaris* fue de 0.145 %, este valor cumple con el parámetro establecido por la norma mexicana NMX-F- 211-SCFI-2006 el cual es de <1%, al comparar este resultado con el análisis para aceite de alga *Plukenetia volubilis* de 0.11% [22], el cual fue extraído por métodos de prensado y de extracción con disolventes. Sin embargo, los procesos mecánicos de extracción no generan interacción entre el aceite vegetal y algún solvente empleado que pueda tener un impacto significativo en la determinación de humedad, sin embargo, tampoco son los métodos más eficientes de extracción ya que no alcanzan a expulsar gran cantidad de lípidos, por lo que los procesos más eficientes que son los métodos químicos de extracción podrían generar lípidos que tengan un porcentaje superior de humedad pero encontrándose aún por debajo del límite establecido por la norma.

Tabla 3. Resultados de la caracterización fisicoquímica de lípidos de biomasa seca de *Chlorella vulgaris*

Análisis	Método de prueba	Resultado experimental	Limite permisible
Densidad relativa (Adimensional)	NMX-F-075-SCFI-2012	0.893	0.896-0.904
Humedad y materia volátil (%)	NMX-F-211-SCFI-2006	0.145	<1%
Índice de acidez (% AGL)	NMX-F-101-SCFI-2012	0.4493	<1%
Índice de saponificación (mg KOH/g de aceite)	NMX-F-174-SCFI-2014	234.5	192.0-203.0
Índice de refracción (adimensional)	NMX-F-074-SCFI-2011	1.464	1.465-1.467

Resultado del análisis del biodiesel

Para determinar si el biocombustible generado en el presente estudio posee condiciones adecuadas para llegar a ser empleado se realizó una evaluación de calidad a través de distintas pruebas y mediante las normas vigentes correspondientes como se muestra en la Tabla 4.

En el análisis realizado a la densidad se encontró un valor promedio de 0.893 g/L este valor se encontró cerca del límite mínimo permisible estipulado por la normatividad mexicana NMX-F-075-SCFI-2012 de 0.894-0.906 g/mL. El resultado de la humedad y materia volátil contenida en el aceite de microalga *Chlorella vulgaris* fue de 0.145 %, este valor cumple con el parámetro establecido por la norma mexicana NMX-F-211-SCFI-2006 el cual es de <1%. Para el índice de acidez se obtuvo un valor de 0.449 %, el resultado obtenido en la determinación es positivo dado que cuando el índice de acidez es bajo evita que una alta cantidad de ácidos grasos libres reaccionen con el catalizador formando jabones que provocan la formación de emulsiones dificultando la producción de biodiesel.

La evaluación del índice de saponificación al aceite vegetal proveniente de la microalga *Chlorella vulgaris* resultó en un valor de 234.5 mg KOH/g de aceite, el cual rebasa el límite máximo permisible establecido por la norma mexicana NMX-F-174-SCFI-2014 de 192-203 mg KOH/g de aceite. El resultado obtenido en este estudio se encuentra fuera del límite permitido por la norma, sin embargo, es posible obtener biodiesel, aunque, valores de índice de saponificación por arriba de los indicados en la normatividad aumentan la probabilidad de presencia de jabón en el producto final de la reacción de transesterificación, sin embargo, la probabilidad de formación de jabones durante la reacción baja cuando se utiliza un catalizador enzimático. Evaluar el índice de refracción fue de 1.464 quedando muy cerca del límite mínimo permisible establecido por la norma NMX-F-074-SCFI-2011 de 1.448-1.460 es importante mencionar que esta norma no es específica para aceites obtenidos de microalgas y a

esto se debe que el valor no quede dentro del rango establecido. Para punto de nube se encontró un resultado promedio de -7 ± 0.5 °C cuyo valor cumple con los límites establecidos por la norma vigente ASTM D2500-17 para el parámetro punto de nube de biocombustibles delimitan un rango de entre -3 °C como mínimo y -12 °C para este indicador de calidad. El punto de inflamación evaluado se encontró dentro del rango establecido por la norma, con un valor promedio de 235 °C.

La evaluación de la densidad fue en promedio de 0.8636 ± 0.005 g/mL, únicamente las condiciones 1 % de enzima y 1:9 como relación molar y 0.5% de enzima y 1:6 como relación molar arrojaron resultados de densidad dentro del rango establecido por la norma. El número ácido a través de la norma ASTM D664 establece un índice de ácido máximo de 0.50 mg de KOH/g. Para las muestras de estudio el valor promedio se encuentra de 0.26 ± 0.08 KOH/g.

Tabla 4. Análisis de calidad del biodiesel de microalga

Determinación	Método de prueba	Límite permisible
Punto de nube	ASTM D2500-17	Min. -3 °C Max. -12 °C
Densidad	ASTM D1298	0.86 - 0.90 g/mL
Punto de inflamación	ASTM D93	>130 °C
Índice de refracción	ASTM D1218-12	≤ 1.479
Número ácido	ASTM D664	<0.50 mg de KOH/g
Viscosidad Cinemática	ASTM D445	1.9 mm ² /s - 6.0 mm ² /s
Residuos de carbono	ASTM D4530	<0.05
Corrosividad al cobre (grado de corrosión)	ASTM D130-19	Min. 1 Max. 3

La norma ASTM D4530-15 establece un valor de 0.05 como máximo para los residuos de carbono. La determinación realizada a las muestras de biocombustible a base de microalgas muestra un valor promedio de 0.031 ± 0.006 . La evaluación experimental de las muestras de biocombustible sobre láminas de cobre muestra un resultado negativo en corrosividad sobre tiras de cobre, a través de la norma ASTM D130-19 para la determinación de su nivel de corrosividad sobre el cobre indica que para tener un biodiesel funcional debe presentar un máximo de grado 3 de corrosión para la corrosividad sobre el cobre y un mínimo de grado 1 de corrosión para la misma.

La evaluación de la viscosidad cinemática al biodiesel se comprobó a través de los parámetros señalados por la norma ASTM D445 la cual indica un límite mínimo permisible de 1.9 mm²/s y un límite máximo permisible de 6.0 mm²/s. El valor obtenido en el biodiesel producido bajo las condiciones 1 % de enzima y una relación molar de 1:9, así como 0.5 % de enzima con una relación molar de 1:9, condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados promedio de 4.83 ± 0.3 mm²/s, así, los datos resultantes de esta determinación cumplen el régimen permisible postulado por la norma, así como también cumplen con una de las normas más importantes a nivel mundial en calidad de biocombustible EN-14214 la cual señala un rango para viscosidad de 3.5-5.0 mm²/s.

El análisis de varianza con un índice de confiabilidad del 95 % demostró que el porcentaje de enzima tiene un efecto significativo sobre el punto de nube, punto de inflamación, número ácido y residuos de carbono, mientras que la relación molar tuvo un efecto significativo únicamente sobre el índice de refracción y viscosidad cinemática. Por otro lado, la interacción porcentaje de enzima-relación molar tuvo efecto únicamente sobre la densidad.

Conclusiones

El biodiesel producido que presenta una mejor calidad obtuvo un máximo resultado de conversión de ácidos grasos libres a biodiesel de 82.7 % para las condiciones de reacción de 1 % de concentración de catalizador

enzimático *Acrílica cándida antártica B* y una relación molar entre lípidos y alcohol de 1:6. Relaciones molares superiores a 1:6 tiene un menor rendimiento, esto se debe a una desactivación de la enzima, por lo tanto, afecta su función como catalizador al haber una cantidad mayor de alcohol [15], por lo que no existe una conversión satisfactoria de ácidos grasos libres.

El biodiesel obtenido de lípidos de microalga *Chlorella vulgaris* empleando 1 % de enzima como catalizador y una relación molar 1:6 (lípidos: metanol) cumplió con la norma ASTM-D6751. El porcentaje de enzima tiene un efecto significativo en el punto de nube, punto de inflamación, número ácido y residuos de carbono, mientras que la relación molar tuvo mayor efecto sobre las variables de índice de refracción y viscosidad cinemática. Se concluyó que el porcentaje de enzima y la relación molar son factores que afecta significativamente la calidad del biodiesel, obteniéndose los mejores resultados con 1 % de enzima y relación molar de 1:6. La evaluación de la viscosidad determinada experimentalmente cumplió con el estándar de calidad señalado por la norma ASTM D445.

Referencias

- [1] A. Pérez "Aspen Simulation of Diesel – Biodiesel Blends Combustion", *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, vol. 16, pp 83-92, 2015.
- [2] V. Makareviciene and V. Skorupskaite, "Transesterification of microalgae for biodiesel production". *Second and Third Generation of Feedstocks*, pp. 469-510, 2019.
- [3] P. Rodríguez, L., M. Fontalvo, and D. L. Mendoza, "Biodiesel production by enzymatic transesterification of oil extracted from food industrial waste". *Prospectiva- Una nueva visión para la ingeniería*, vol. 16, pp. 26-33, 2018.
- [4] S. Mulalee, P. Srisuwan, and M. Phisalaphong, "Influences of operating conditions on biocatalytic activity and reusability of Novozym 435 for esterification of free fatty acids with short-chain alcohols: A case study of palm fatty acid distillate". *Chinese Journal of Chemical Engineering*, vol. 23, pp. 1851-1856, 2015.
- [5] M. Shahedi and J., Brask, "Improvement of biodiesel production from palm oil by co-immobilization of *Thermomyces lanuginosa* lipase and *Candida Antarctica* lipase B: Optimization using response surface methodology". *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 170, pp. 490-502, 2021.
- [6] D. Yu, X. Zhang, T. Wang, H. Geng, L. Wang, L. Jiang, and W. Elfalleh, "Immobilized *Candida Antarctica* lipase B (CALB) on functionalized MCM-41: Stability and catalysis of transesterification of soybean oil and phytosterol". *Food Bioscience*, vol. 40, 2021.
- [7] O. Kirk and W. Christensen, "Lipases from *Candida Antarctica*: Unique Biocatalysts from a Unique Origin". *Organic Process Research & Development*. pp. 446-451, 2003.
- [8] J. Robert, M. Betancur, A. Machado, A. Arruda, V. Reis, R. Almeida, and D. Freire, "Increase of *Candida Antarctica* lipase B production under PGK promoter in *Pichia pastoris*: effect of multicopies". *National Library of Medicine*, pp. 405-413, 2019.
- [9] D. Alvarado, E. Buitrago, M. Solé, and K. Frontado, "Experimental evaluation of a composted seaweed extract as microalgal culture media". *Aquaculture International*, vol.16, no. 1, 85-90, 2008.
- [10] X. López-Legarda, A. Taramuel-Gallardo, C. Arboleda-Echavarría, F. Segura-Sánchez, and L. F. Restrepo-Betancur, "Comparación de métodos que utilizan ácido sulfúrico para la determinación de azúcares totales". *Revista Cubana de Química*, vol.29, no. 2, 180-198, 2017.
- [11] Z. Lari, M. Hosseini and H. Ahmadzadeh, "Chapter 2 - Cell Wall Disruption: A Critical Upstream Process for Biofuel Production" *Advances in Feedstock Conversion Technologies for Alternative Fuels and Bioproducts*, pp. 21-35, 2019.
- [12] O. Castillo, S. Torres, C. Nuñez, V. Caballero, C. Herrera and J. Rodriguez, "Biodiesel production from microalgae: progress and biotechnological prospects" *Hidrobiológica*, vol. 27, pp. 337-352, 2017.

- [13] L. Tejada, D. Argumedo, M. Alayon and C. Saldarriaga, "Characterization and lipid profile of oil from microalgae" *Facultad de Ingeniería*, pp. 43-54, 2015.
- [14] V. Kumar, M. Nanda, H. Joshi and A. Singh, "Production of biodiesel and bioethanol using algal biomass harvested from fresh water river" *Renewable Energy*, vol. 116, pp. 606-612, 2018.
- [15] M. Shahedi and J. Brask, "Improvement of biodiesel production from palm oil by co-immobilization of *Thermomyces lanuginosa* lipase and *Candida Antarctica* lipase B: Optimization using response surface methodology" *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 170, pp. 490-502, 2021.
- [16] V. Makareviciene and V. Skorupskaite, "Transesterification of microalgae for biodiesel production" *Second and Third Generation of Feedstocks*, pp. 469-510, 2019.
- [17] H. Chyuan Ong, Y. Wei Tiong, B. Han Hoe Goh and Y. Yang Gan, "Recent advances in biodiesel production from agricultural products and microalgae using ionic liquids: Opportunities and challenges," *Energy Conversion and Management*, pp. 1-22, 2020.
- [18] L. Polo Rodríguez, M. Fontalvo Gómez and D. L. Mendoza Meza, "Biodiesel production by enzymatic transesterification of oil extracted from food industrial waste" *Prospectiva- Una nueva visión para la ingeniería*, vol. 16, pp. 26-33, 2018.
- [19] A. Ursu, A. Marcati, T. Sayd, V. Sante-Lhoutellier, G. Djelveh, and P. Michaud, "Extraction, fractionation and functional properties of proteins from the microalgae *Chlorella vulgaris*". *Bioresource technology*, vol. 157, pp. 134-139, 2014.
- [20] R. Filgueira, U. Labarta and M. Fernández-Reiriz, "Efecto del índice de condición en las relaciones alométricas de la tasa de aclaramiento en *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819". *Revista de biología marina y oceanografía*, vol. 43, no. 2, pp. 391-398, 2008.
- [21] M. Alvear and R. Castillo, "Caracterización y perfil lipídico de aceites de microalgas". *Facultad de ingeniería*, vol. 24, pp. 43-54, 2015.
- [22] L. Camargo, and F. Rodríguez, "Evaluación técnico-financiera de un método de concentración de aceite extra virgen de *Plukenetia volubilis*". Programa de ingeniería química Bogotá, p. 59, 2020.